

Стефан Поповић,

Факултет информационих технологија, Београд, Србија
ОШ „Стеван Синђелић“, Београд, Србија

PHET СИМУЛАЦИЈЕ У НАСТАВИ ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТНИХ НАСТАВНИКА

Сажетак

Апстракт: Ера убрзаног развој рачунарске технике, мање мотивисаних ученика и мањка средстава за набавку класичних наставних средстава доводи до потребе развијања рачунарских симулација које се користити у настави. PhET симулације које повећавају активност ученика и исходе учења представљају одличан алат дигитално компетентних наставника.

Кључне речи: Дигитална писменост, PhET симулације, настава, дигиталне компетенције

PHET SIMULATIONS IN TEACHING DIGITALLY COMPETENT TEACHERS

Abstract: The era of accelerated development of computer technology, less motivated students and lack of funds for the purchase of classical teaching aids leads to the need to develop computer simulations that are used in teaching. PhET simulations that increase student activity and learning outcomes are a great tool for digitally competent teachers.

Keywords: Digital literacy, PhET simulations, teaching, digital competencies

Увод

Развој савремених информатичких технологија доводи рачунар и у школске лабораторије. Наши ученици су рођени у свету дигиталних технологија и њима је сасвим природно да рачунаре користе на часовима, током извођења обавезних лабораторијских вежби и демонстрационих огледа.[1] Затим, већина школа је изложена мањком средстава за набавку класичних наставних средстава, а притом поседује завидну рачунарску опрему. У овој ситуацији до изражаја долазе рачунарске симулације које све чешће налазе примену у кабинетима како природних тако и друштвених наука. [2]

Слика 1. Лого PhET-a¹

PhET симулације представљају непрофитни пројекат отворених образовних ресурса који реализује тим Колорадо Универзитета. Сама идеја датира од 2001. године када је нобеловац Карл Вајман (Carl Wieman) користећи интерактивне симулације на јавним предавањима о Бозе-Ајнштајновом кондензату закључио да „су симулације примарна ствар које ће се људи сећати након предавања. На основу њихових питања и коментара, чинило се да су они доследно учили физику преточену у симулације.“[3]. Симулације су се развијале као и сама PhET фондација, у почетку су то биле само симулације из области физике, што иницира и сам назив, а касније су се прошириле и на друге природне науке. PhET је преведен на преко 65 језика, између осталог на српском језику постоји 205 активних симулација захваљујући нашем физичару Владану Ал Младеновићу који их је превео и прилагодио нашем језику.

Дигиталне технологије у настави

Употреба дигиталних технологија – односно рачунаром контролисаних наставних средстава у настави траје готово педесет година. Први пројекат који је омогућио аквизицију података у реалном времену (CALC) реализован је крајем шездесетих година прошлог века у Америци [4]. Годинама су развијани наменски хардвери и софтвери који су полако заузимали своје место на свим нивоима образовања. Од самог почетка учавани су повољни утицаји на наставни процес. Квалитет наставе се побољшавао, а наставници развијали нови концепт рада у кабинетима и лабораторијама.

Рачунари у наставу у нашој земљи се уводе већ крајем шездесетих и почетком седамдесетих, али због њихове превисоке цене на потпуну имплементацију у настави чекамо до краја двадесетог века када цена рачунарске опреме рапидно пада и тада они постају део свакодневице како у градским срединама тако и у руралним деловима наше земље.

Како у нашој земљи тако и у свету имплементација дигиталних технологија је праћена истраживањима везаним за њен утицај на ученике и студенте. Истраживање које је спровела организација European Schoolnet која окупља Министарства просвете 30 европских држава. Објавила је 2011. године извештај Impact of data loggers on science teaching and learning [5]. Истраживан је утицај рачунаром контролисаних експеримената на наставу природних наука. Истраживањем је обухваћено преко 200 ученика из Француске, Немачке, Италије, Шпаније, Турске и Велике Британије. Изабрани су важни експерименти их физике, хемије и биологије који су реализовани уз употребу рачунаром контролисаних наставних средстава. Закључено је да рачунаром контролисани експерименти у општем случају олакшавају ученицима разумевање појава, ученици лакше схватају научне методе и разумеју важност обраде података добијених мерењем. Ученицима је било једноставније да повежу наставу физике,

¹ Преузето са <https://phet.colorado.edu/>

хемије и биологије са свакодневним животом.[6] Поред овога наведено је да употреба рачунара побољшава тимски рад ученика, ученици се уче сарадњи и делегирању.

Тренутно се у настави користи на десетине различитих дигиталних садржаја, од простих презентација и видеа до електронских уџбеника, од којих неки имају елементе ЛМС-а. Коришћење сервиса попут виртуелних учионица, мудл платформе, едмода и сл. за већину наставника представља крупан залог и они избегавају саму дигитализацију, сходно томе, а уз свеprisутну потребу имплементације дигиталних садржаја у наставу ПхЕТ представља одличан почетак ка дигитално компетентном наставнику.

ПхЕТ симулације у настави

Компјутерске симулације користе се у виртуелним лабораторијама. Виртуелна лабораторија је облик интерактивног мултимедијског објекта који се састоји од различитих хетерогених формата, укључујући текст, хипертекст, звук, слике, анимацију, видео, графику и симулације. [7] Од самог настанка давне 2002. године до данас ПхЕТ симулације играју значајну улогу у настави природних наука. Нуде рачунаром вођен експеримент који је доступан како на часу тако и од куће. Затим имамо демонстрационе приказе појава или процеса. И на крају у оквиру ПхЕТ-а имамо и алате за учење.

Слика 2. Пример ПхЕТ симулације – Равнотежа

Дакле, ПхЕТ симулација је симулацијски медиј који пружа различите научне симулације које се могу користити као решење за решавање проблема у области природних наука. [8]

Како би кренули са употребом ПхЕТ-а потребно је да формирамо радне листове који би нашим ђацима, односно студентима користили као водичи за когнитивну обуку тј. упутстава за практичне активности или демонстрације која могу олакшати обављање активности откривања према компетенцијама које се требају достићи. Радни листови ученика/студената морају да садрже наслове, основне компетенције, време завршетка, алате и језик, радне

процедуре и задатке који морају бити извршени. Користећи студентске/ученичке радне листове, студенти/ученици се могу обучити за употребу ПхЕТ медија, у стању да побољшају научне процесне вештине, научне ставове и интересовање за учење.[8]

Ученици који користе ПхЕТ постижу далеко боље резултате од ученика који се образују класичним методама учења. Истраживања која ово поткрепљују спроводе се широм света па тако у оквиру истраживања које је спроведено у оквиру Факултета за образовање наставника, Универзитета Ламбунг Мангкурт, Индонезија, видимо превласт интерактивних симулација у односу на класично учење. Откривања уз помоћ ПХЕТ-а може побољшати активности ученика и исходе учења резултатом: 1) просечни резултат примене плана предавања повећан је из добре категорије у веома добру категорију, 2) ученичка активност се повећала, 3) резултати учења порасли су са 0% на 87,5% и проглашени су за потпуне у другом циклусу. [9]

Предности ПхЕТ-а су наглашавање односа између појава из стварног живота и основног знања и покушај стварања визуелних и концептуалних модела које студенти могу разумети. ПхЕТ симулације такође могу превазићи недостатке примене вођених модела откривања који се односе на време предугог експеримента. Учење открића виртуалне лабораторије помогло је ученицима да брже реше проблеме у својим групама. Учење с виртуалним лабораторијама је ефикасније јер се управљање учењем одвија брже од учења с правим лабораторијама. Употреба ПХЕТ-а такође може подстаћи интересовање ученика за учење. Студенти/ученици који уче уз помоћ програмских пакета ПхЕТ симулације имаће већа достигнућа у учењу од студената/ученика који уче само помоћу учења откривањем. [9]

Светска заједница верује да сви заслужују квалитетно образовање. Квалитетно образовање представља највиши циљ одрживог развоја до 2030. године, то јест да би се осигурало инклузивно и правично образовање и промовисале могућности целоживотног учења за све.[10] Истраживање спроведено од стране Државног универзитета Мариано Маркос на Филипинима 2018.-е године довело је до резултата да ПхЕТ не учествује само у образовању ученика и студената, већ помаже у целоживотном учењу наставника. Студентима учећи уз ПхЕТ садржаје који су до тада били не занимљиви постају занимљиви и инспиративни, буде жељу за учењем и истраживањем.

2x - y < 2x + y + 1

x = 1 y = 1

Снимак

Истраживач једначина: Две променљиве

PhET

Слика 3. Пример ПхЕТ симулације – једначина са две променљиве

ПхЕТ су заправо забавне, интерактивне, засноване на истраживањима, симулације феномена. Оне помажу како би студенти и ученици схватили везе између феномена из стварног живота и фундаменталних наука, оне продубљују и побољшавају разумевање стварности.

Закључак

Наука је углавном колективна активност. Можемо ићи само даље "стојећи на раменима дивова". Она представља причу о томе како изградити ново знање из рада других и зато је размена идеја њен фундаментални аспект. Последњих деценија доживели смо револуцију у начину на који људи размењују идеје. Рачунари свих врста који су повезани светском мрежом користе се за људску комуникацију. Без напора се данас репродукују и размењују идеје и податци. Револуција информационих технологија отвара врата фантастичним могућностима за људску сарадњу, и наравно, за развој науке. [11]

Динамичка природа технолошког развоја позива нас да преиспитамо простор за учење. [12] Коришћење савремених образовних ресурса, учење програмских језика и коришћење дигиталних технологија је веома значајна ставка у образовању једног наставника. Тако стеченим знањем се повећавају његове компетенције и подиже углед у друштву. Данашњи ученици који одрастају са рачунарима и уз њих проводе велики део свог живота су више мотивисани за учење и рад у окружењу које је њима блиско.[2]

Причом о симулацијама у настави отвара се читава палета могућности за даља истраживања и проналажење проблема који би се могли решити, и места у којима би симулације нашле примену. Дакле, својом једноставношћу, али и могућностима ПхЕТ се разликује од сличних алата доступних на интернету и постаје неизоставни део часова многих наставника широм света, који доводи до побољшања наставног процеса.

Технологија није довољна, већ да је врло важан елемент у наставном процесу, наравно, наставник. [13]

Литература

[1] Милисављевић, Ј. П.,(2012) „Партнер у учењу“ часопис за наставнике,

<http://pilcasopis.wordpress.com> - „Рачунар у школским лабораторијама“

[2] Поповић С, (април 2019), Коришћење програмског језика Пајтон у настави физике, *Настава физике*, Год.35, Бр. 8, 95-105. COBISS.SR-ID 214910476

[3] Wieman, Carl; Katherine K. Perkins; Wendy K. Adams (April 2008). "Oersted Medal Lecture 2007: Interactive simulations for teaching physics: What works, what doesn't, and why". *American Journal of Physics*. 76 (4): 393. doi:10.1119/1.2815365.

[4] Tinker, R., (2000), A History of Probeware, *Concord Consortium* – www.Concord.org,

http://concord.org/sites/default/files/pdf/probeware_history.pdf

[5] M. Le Boniec, R. Gras-Velázquez & A. Joyce, (2011), Impact of data loggers on science teaching and learning, *Brussels: European Schoolnet* (EUN Partnership AISBL).

[6] Милосављевић Ј., (2014), Рачунаром контролисана наставна средства, корак даље, *Зборник радова републичког семинара о настави физике, ДФС*, 66-76

[7] Sari, P. I., Gunawan, & Harjono, A. (2016). Penggunaan discovery learning berbantuan laboratorium virtual pada penguasaan konsep fisika siswa. *Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi*, 2(4), 176–182.

[8] Maulani, R. N., Wati, M., Misbah, Dewantara, S., & Mahtari, S. (2018). The development of the PhET learning program ' s learning support worksheet, 105–110.

[9] Raihanah S., Susilowati E., Salam A, (jun 2019)Increasing Students' Activity and Learning Outcome Used Guided Discovery Model Assisted by PhET, *Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika*, Vol 7 No 1, 123-133

[10] Cathlene T. Batuyong and Vida V. Antonio, (2018), Exploring the Effect of PhET® Interactive Simulation-Based Activities on Students' Performance and Learning Experiences in Electromagnetism, *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 6 No.2, 121-131

[11] Pierre Augier, Ashwin Vishnu Mohanan, Cyrille Bonamy1FluidDyn, (april 2019), A Python Open-Source Framework for Research and Teaching in Fluid Dynamics by Simulations, Experiments and Data Processing, *Journal of Open Research Software*, 7: 9. DOI: <https://doi.org/10.5334/jors.237>,

[12] Ana Julia Velez RuedaID*, Guillermo I. Beni'tez, ect. (feb 2019.), Bioinformatics calls the school: Use of smartphones to introduce Python for bioinformatics in high schools, *PLOS Computational Biology*, e1006473.

[13] Chwee Tan, D. K, (2005), *Datalogging: a unique affordance unrealized?*, Hamilton: ASERA